

MILLIY ATLAS VA MILLIY BEQASAM KIIYIMLARI VA QADRIYATLAR

Tolibova Aziza Yusufbekovna

SamISI "Turizm" kafedrasi v,b dotsenti

Tuxtamishova Xusnora Nurbek qizi

SamISI "Servis" fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490901>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy atlas va beqasam kiyimlarining tarixiy ildizlari, ularning yaratilish jarayoni va jamiyatdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, milliy kiyimlarning o'zbek xalqining boy madaniy merosi, urf-odatlar va qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqligi tahlil qilinadi. Atlas va beqasam matolarining rang-barangligi, naqshlari va ramziy ma'nolari orqali milliy o'zlikni aks ettirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Maqolada zamonaviy davrda ushbu an'anaviy kiyimlarning qayta tiklanishi va yoshlar orasida ommalashuvi masalalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Milliy kiyimlar, atlas, beqasam, o'zbek qadriyatlar, an'anaviy matolar, madaniy meros, urf-odatlar, milliy o'zlik, hunarmandchilik, naqshlar, ranglar ramziyligi, zamonaviy moda

Annotation: This article explores the historical roots of Uzbek national atlas and beqasam garments, their production processes, and their role in society. It also analyzes the close connection between traditional clothing and the rich cultural heritage, customs, and values of the Uzbek people. The significance of atlas and beqasam fabrics in expressing national identity is revealed through their vibrant colors, patterns, and symbolic meanings. The article also discusses the revival of these traditional garments in modern times and their growing popularity among young people.

Keywords: national clothing, atlas, beqasam, Uzbek values, traditional fabrics, cultural heritage, customs, national identity, craftsmanship, patterns, color symbolism, modern fashion.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические корни узбекских национальных тканей атлас и бекасам, процесс их изготовления и их роль в обществе. Также анализируется тесная связь национальной одежды с богатым культурным наследием, традициями и ценностями узбекского народа. Раскрывается значение тканей атлас и бекасам в выражении национальной идентичности через их яркие цвета, узоры и символические значения. В статье также рассматриваются вопросы возрождения этих традиционных тканей в современный период и их популяризации среди молодежи.

Ключевые слова: национальная одежда, атлас, бекасам, узбекские ценности, традиционные ткани, культурное наследие, традиции, национальная идентичность, ремесленничество, узоры, символика цветов, современная мода

Kirish: Milliy kiyimlar - xalqimizning milliy o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi qadimgi davrlarda yaratilgan va hozirgi kunlarda ham foydalaniladigan, madaniyati va tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lgan kiyimlar. O'zbek milliy matolari deganda ko'z o'ngimizda kamalak ranglarda tovlanuvchi atlasu adraslar namoyon bo'ladi. Usta hunarmandlarning mashaqqatli mehnati, qobiliyati, mahorati natijasida yaralgan atlas, adras, beqasam kabi bir-biridan bejirim matolar nihoyatda qadrlidir. Azaliy qadriyatlarimizni o'zida ifoda etgan ushbu go'zal matolar milliy boyligimiz sanaladi. Unda xalqimizning uzoq hamda shonli o'tmishi, qadimiy an'analari, estetik dunyoqarashi, didi va o'ziga xos xususiyatlari mujassam. Birinchi Prezidentimiz I.Karimovning 2010 yil 30 martdagi "Xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'atini rivojlantirishni yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi Farmoni ushbu soxadava tarmoqlar taraqqiyoti uchun muxim omil bo'lmoqda. Xonatlas, adras, beqasam, shoyi, olacha singari milliy matolarimizning jilosi, ulardagi naqshlarning ko'zni quvnatishi, ranglarining uyg'unligi barchani lol qoldiradi. "Atlas" so'zi arab tilidan tarjima qilganda tekis, silliq degan ma'noni anglatadi. U tanda ipi ham, arqoq ipi ham tabiiy ipakdan to'qiladigan bir yuzlama silliq mato hisoblanadi. Alohida ishlov berib atlasga jilo beriladi. Shunga ko'ra u tovlanib turadi. Atlasning tabiiy ipakdan to'qilgan eng a'lo navi sakkiz tepkili xonatlas deb ataladi. Xonatlasning barcha siri uning tuzilish hamda to'qilish usulidadir. Atlas to'qish Marg'ilonda juda qadimdan rivojlangan va boshqa joylarga tarqalgan. XX asr boshlarida bu yerda ko'plab atlas to'quvchi kosiblar bo'lishgan. 2017 yilda o'zbek ipak matolarining to'qish texnologiyasi YUNESKOning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgani milliy matolarimizning jahon miqyosidagi yuksak o'rnini namoyon etadi. Bugungi kunda yo'qolib borayotgan an'analarni asrab-avaylash, jumladan, tarixiy matolarni qayta tiklash tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ipak matolar orasida eng mashhuri abrli atlas va xonatlasdir. Ularning o'ziga xosligi – bezak va gullar matoga emas, balki o'rish ipining o'ziga chiziladi. Aytaylik, uzunligi 200 metr, eni 40 santimetr atlasni to'qish uchun 3 ming 600 ta ipak tolani bir-biri bilan uyg'unlashtirish lozim. Bitta tola uzilsa ham mahsulot sifatiga putur yetadi. Shu bois matoga yangi element qo'shish juda qiyin. Iplarni "abr" usulida bo'yash ham katta mahorat talab etadi. E'tiborlisi, barcha ranglar tabiiy usulda, bo'yoq beruvchi gilyohlardan tayyorlanadi. Shu bois ular o'z

sifatini yo'qotmaydi, ranglar qorishib ketmaydi. Atlasdan ayollar liboslari, ko'rpa, ko'rpachalar, erkaklar qiyig'i va boshqa buyumlar tikiladi. Adrasdan esa ayollarning kiyim-kechaklari bilan birga chopon, ko'rpa, ko'rpachalar tikiladi. Bugungi kunda ko'plab hunarmandlarimiz tomonidan qadimiy namunalar asosida ishlab chiqarilayotgan "O'zbekiston go'zali", "Marg'ilon", "Bibixonim", "Begoyim", "Kelinchak atlas", "Bargi karam", "Nomozshomgul", "Guldasta", "Navro'z", "Qo'chqorshox" deb nomlangan ipak matolari dunyo miqyosida e'tirofga sazovor.

Xulosa o'rnida aytmoqchimki, mato to'quvchi ustalarimiz avvalgi tabiiy bo'yoqlar sirini, bo'yash jarayonini qayta o'rganib chiqishsa va shu uslubni ish jarayoniga tatbiq etishsa va xar jihatdan mukammal milliy matolarimizni yaratishsa, balki dizaynerlarimiz, tikuvchi hunarmandlarimiz matolarimizdan kundalik liboslar tikishga am dadil qo'l urishardi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbek ayollarining milliy liboslari - Vikipediya
- 2.Atlas va adras – milliy qadriyatlarimiz jilosi
3. Islom Karimovning 2010-yil 30-martdagi "Xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'atini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi farmoni
- 4.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 2000–2005. -jild, 245–247-betlar (atlas haqida); 2-jild, 312–314-betlar (adras va beqasam haqida).
5. Hunarmand uyushmasi. "O'zbek milliy matolari va hunarmandchilik rivoji", 2018- yil. 14–22-betlar.